

ФАНТАСТИКА ВА ФЭНТЕЗИ ЖАНРЛАРИ

Умарова Дилафруз Хусанжон қизи

Наманган Давлат Университети 1-босқич докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993855>

Аннотация. Инсоннинг ғайритабиий кучларга ишонishi бу азал-азалдан мавжуддир. Қадимда инсон хаёлотининг маҳсули бўлган фантастик образлар уларнинг ўзлари томонидан шартли образ эмас, балки айна ҳақиқат деб тушунилган. Бу тушунча аждодлар онгида узоқ вақтлар сақланган бўлса-да, унинг муттасил сусайиб боргани кузатилади. Айна чоғда, фантастика фақат тасаввур маҳсули эмас, унинг замирида мавжуд реалликнинг излари сезилиб туради, зеро, хаёл шу мавжудликдан куч олган ҳолда парвоз қилади. Ушбу мақолада фантастика ва фэнтези жанрларининг фарқи ва ўхшашлиги ҳақида фикр ва мулохазалар келтирилиб ўтилади.

Калим сузлар: Фантастика, таҳайюл санъати, нореаллик, фантастик-ғайритабиийлик, фэнтези, реаллик, миметик.

Сизларга тақдим этмоқчи бўлган ушбу мақоламиз ҳақида дастлабки сўз сифатида шуни айта оламизки, авваламбор, фантастика ва фэнтези бир-биридан фарқ қилувчи икки хил жанр эканлиги ва уларни келиб чиққан замон ва макон ҳам турлича эканлигини таъкидлаб ўтмоқчимиз.

Фантастика ҳақида гап кетганда, энг аввал таҳайюл санъати, яъни ҳақиқатда мавжуд бўлмаган, таҳайюл кучи билан тасаввурдагина яратилган нарса-ҳодисалар тасвири, шунга асосланувчи адабий асарларни тушунамиз. Хаёлий бўлган, яъни тасаввурда ҳосил бўлган воқеаларнинг асарларга кўчиши, одатда, фантастик асарларнинг яратилишига сабаб бўлади. Илмда таъкидланишича: «Фантастика бу ғайритабиий кучларга ишониш ёки ишонмаслик ўртасидаги шубҳаланиш онларидир. У жуда нозик адабий шакл бўлганлиги учун, уни бир жойдан иккинчи жойга кўчириш жуда осон. Фантастика ноаниқлик билан шуғулланади. Фантастика ғайритабиий воқеа ҳодисалар билан юзлашадиган, табиат қонунларини биладиган инсон тасаввуридаги шубҳадир».

Ҳақиқатдан ҳам, инсон тасаввурида пайдо бўлган ҳар қандай воқеанинг борлиқ сир-синоати сифатида келгусида амалга ошиши мумкин ёки мумкин эмаслиги даражасини ифодалайди. Фантастика ва фэнтези ўртасидаги муштаракликнинг энг асосий омили сифатида инсон онгини кўрсата оламиз. Чунки инсон онгида ҳар қандай воқеликни кашф қила олади ва ўзи хоҳламаган ҳолда мўжизаларга бой бўлган янги оламга кириб боради. Фантастикада ҳам инсон онгида пайдо бўлувчи борлиқ фэнтези билан ўзаро муштаракликни намоён этади.

Бугунги кунда фантастика жанри асосида яратилаётган асарлар жаҳон адабиётида, шу билан бир қаторда ўзбек адабиётида ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда. Ушбу жанр ва унинг муаммоли томонлари устида илмий тадқиқот олиб бораётган олимлар ўртасида «фантастика» терминига нисбатан, унинг адабий муҳитга киритилишини Шарль Нодьенинг «О фантастической литературе» («Фантастика адабиёти ҳақида»), яъни 1830 йилда нашрдан чиққан мақоласи билан боғлайдилар. Ушбу мақолада Ш. Нодье фантастикани уйдирма ёки нореал тушунча сифатида изоҳлайди. Баъзи тадқиқотчилар эса, Ц. Тодоровни ҳеч қачон масаласи ечилмайдиган шубҳа ва ғайриоддий тушунчалар ўртасидаги феномен, яъни фантастика жанрининг асосчиларидан бири деб

хисоблайдилар. «Оламда, яъни ҳақиқатдан бизнинг оламда, бизга бир нарса маълумки, иблисларсиз, аёл қиёфасидаги инс-жинсларсиз ёки қонхўр махлуқларсиз дунё; бу ерда воқеалар худди шу таниш олам қонунлари томонидан тушунтириб ўтилмайди. Воқеалар гирдобиди қолган шахс икки ечимдан бирини танлаши керак. У ҳам сеҳрининг, ҳам тасаввур маҳсулининг қурбони бўлсин – олам қонунлари қандай бўлса, шу ҳолича сақланади; аксҳолда, воқеа ҳақиқатдан ҳам содир бўлади, у борлиқнинг ажралмас қисмига айланади, аммо бироз ўтиб бу борлиқ бизга номаълум бўлган қонунлар томонидан назорат қилинади...». Юқоридаги изоҳга кўра, китобхон воқеликка кириб боргунича иккиланиши (шубҳа)га бориш хусусияти шаклланиб боради.

Ц. Тодоров китобхон шубҳаланишини назарда тутиб, муаммони ҳал қилишга уринади: «Фантастика... китобхоннинг образлар оламига сингиб кетишини назарда тутди. Бу олам китобхоннинг воқеалар ҳақидаги шубҳали фаразлари билан аниқланади. Шунини таъкидлаш жоизки, бизнинг онгимизда фаол китобхон мавжуд эмас, аммо матнда китобхоннинг роли сезилиб туради».

Ц. Тодоров ўзининг илмий тадқиқотида фантастиканинг эътиборга лойиқ бўлган қисмининг икки шартини келтириб ўтади. Шулардан бири умумий шарт бўлиб, ишдаги тажрибанинг бир хусусиятини кўрсатади ва шубҳани ифодалайди. Бошқа биттаси эса, китобхоннинг матни мамнуният билан қарши олиши ва аллегория (мажоз)ни, шунингдек, бадий интерпретация (талқин қилиш)нинг рад қилинишидир. Аллегориянинг рад қилиниши баъзи назарий тадқиқотчилар томонидан маъқулланган бўлса-да, лекин Ц. Тодоровнинг фикри тўлиқ қабул қилинмади. Бунда нафақат мажозийликни қабул қилишни, балки Ц. Тодоров томонидан унинг зарурийлиги таъкидланиб, тўлиқ маъносини талқин қилиш назарда тутилган.

Ц. Тодоров матни маълумот берувчи манба бўлмаса, табиий ва ғайритабиий кучлар орасидаги шубҳа-гумонлар ғойиб бўлишини таъкидлайди. Олим кейинги илмий изланишлари давомида қисқа берилган жанр таърифидаги ўзига хос бўлган камчиликларни кўриб чиқди ва икки тушунчалар яъни «фантастик-ғайритабиийлик» ва «фантастик-ҳайратланарлик» да ҳам гумон-шубҳага асосланган бўлса-да, якунида бир ёки бошқа ечимни қабул қилишига тўғри келади. Ц. Тодоровнинг тизими, яъни «ҳайратланарли» категориясини ҳам биз тасвирланиш жиҳатидан соф фантастиканинг бир қисми деб айта оламиз.

Фантастика ҳақидаги француз анталогиясидан Роже Кайуанинг «Вглубь фантастического» мақоласида: «Фантастика – бу мўъжизадан бўлак ҳеч нарса бўлмаган дунёдаги ҳақиқатни ўзгартириш эмас, қандайдир мумкин бўлмаган борлиқнинг муқаррар қонунларига зид бўлган доирасига таъсир ўтказишдир». Илмий тадқиқотчи Р. Ибрагимова эса: «Фантастик мавзу реалмавзудан деярлик фарқ қилмайди. Улар ўртасидаги фарқ айни бир ҳодисани

ҳақиқатда мавжуд ёки мавжуд эмас деб тасаввур қилишимизда», деб таъкидлайди. Демак, фантастиканинг мўъжизакорлиги бутун воқеликни ўзгартириш эмас, балки мавжуд олам қонунларига маълум даражада таъсир этишдир.

Фантастика жанр сифатида ўз ўрнига эга бўлиб, унинг ўз таркибида ҳам кичик эпик турлар ёки элементлар асос бўлиб хизмат қилади. Мисол учун фэнтези таркибини ташкил қилувчи турли эртак ёки мифологик образ ёки сюжетларни биз фантастикада ҳам учратамиз. Шундан хулоса келиб чиқадики, фантастика ва фэнтези асарларнинг мазмун

жихатидан уйғунлашуви бу иккисининг ўзаро ўхшашлик жиҳатларини вужудга келтиради.

Агар илмий фантастикани фэнтезига нисбаттан қиёсласак, фэнтези тасаввурда пайдо бўлган воқеликни илмий эмас, балки психологик жиҳатдан тасвирлайди. Бундан шу нарса кўринадики, фэнтезида яралган олам ҳеч қандай макон ва замонда мавжуд бўлмаса, илмий фантастикада эса узоқ келажакда инсоният учун номаълум бўлган олам тасвирланади. Илмий фантастикада ақл-заковат, техник жараён ва инсоннинг мўъжизавий рационалғоявий борлиғи шакллантирилади.

Фантастик ва фэнтези асарларни бир қаторга қўйиш жуда қийин. Шунинг учун ҳам бошқа жанрларга нисбатан эмас, балки фантастика ва фэнтезининг умумий ва ўзига хос жиҳатларини тадқиқ этиш имконияти кўп.

Фэнтези олами ўзига хос олам бўлиб, инсон руҳиятида уни сеҳргарлик олами сари етаклайди. Уни ўрганишимиз давомида олдимизда турган муаммолардан бири унинг мазмун-моҳиятига ойдинлик киритишдир.

Фэнтези – биз билган қадимги ялмоғиз, инс-жинслардан, то ҳозирги сеҳргаргача мавҳум ва сирли тушунча сифатида келмоқда. Инсон онгида пайдо бўлган ҳар қандай сеҳр-жоду борасидаги фикрлар бироз вақт ўтиб ғойиб бўлади. Бу ҳолат фэнтезининг ҳанузгача реал воқелик билан боғлаб турувчи муносабатларнинг йўқлигидан далолатдир.

Замонавий оммавий маданиятда фэнтези ўзига хос тушунча ҳосил қилади ва унинг бадиий адабиётда акс этиши муҳим аҳамиятга эга. Интернет тармоғида ҳам фэнтезини намоён қилувчи турли сайтларни, жумладан: «Арда-на-Куличках», электрон журналлардан: «Архивы Кубикуса», «Активная Органика», «Мир фантастики» ларни кўришимиз мумкин. Шунингдек, кўплаб компьютер ўйинлари, фэнтези мотивларини ўз ичига олган китоблар:

«Властелин колец» («Узуклар ҳукмдори»), «Гарри Поттер», «Герои меча и магии» («Қилич ва сеҳргарлик қаҳрамонлари») шулар жумласидан. Фэнтези асарлари асосида турли кино-фильмлар суратга олинди ва бир вақтнинг ўзида фильм мотивлари асосида «Звёздная пыль», («Юлдуз зарраси»), «Эрагон» («Эрагон») каби китоблар ёзилди.

Адабий жиҳатдан, фэнтезида яратилаётган асарлар китобхонни сирли бўлган оламини реал воқеликка олиб чиқишга ундайди, лекин китобхон бу нарсанинг охир-оқибат иложи йўқлигини тушуниб етади. Бошқача қилиб айтганда, фантастик ва фэнтези асарларда ҳам миметик услуб ва ғаройиблик ўртасидаги муносабат талаб қилинади. Бу фантастика ва фэнтези асарлардаги умумий жиҳатларни очиб беради.

Баъзи олимларнинг қарашларича, фэнтези бу – фантастиканинг бир кўриниши бўлиб, хаёлий иррационал характердаги сюжетга асосланган бўлади. «Фэнтези олами худди бизнинг оламга “қаердандир ёки қачондир” паралел олам каби, шартли борлиқда содир бўлган, географик ва вақт аниқлигидан маҳрум бўлган ходисадир». Бундай ҳолатларни фантастик асарларда ҳам кузатамиз. Инсон онгида бунда ўзга борлиқ шаклланади ва вақт меъёри белгиланмаган тартибда реал борлиқ билан ҳамоҳанг бўлиб, ўртада шубҳа-гумонни пайдо қилади. Бу фэнтези ва фантастиканинг умумий муштараклигини ифодаловчи элементлардан бири ҳисобланади.

Хулоса ўрнида шуни айтишимиз мумкинки, фантастика – бу реал воқеликка боғлиқ бўлган оламини акс эттирса, фэнтези эса нореал хаёлий уйдирма бўлиб, иккиламчи

оламдаги воқеликни ифодалайди. Шунинг учун ҳам, адабиётшуносликда улар фантастик ва фэнтези асарлар деб ажратилган.

Ҳозирги кунда фантастика ва фэнтези жанрларида замонавий немис адабиёти вакиллари ҳам сезиларли даражада ижод қилиб келишмоқда. Жумладан, Керстин Гирнинг «Таймлес», «Замок в облаках», «Die Mütter Mafia», «Vergiss mein Nicht», Хеннен Бернхарднинг «Битва королей. Огонь эльфов», «Мечь драконов. Закованный эльф», Изабел Шмитт-Эгнернинг «Серая принцесса» ва Мара Вулфнинг «Как шёпот времени» каби бир қатор асарлари ҳозирги кун китобхонига манзур бўлмоқда.

REFERENCES

1. Куронов Д, МамажоновЗ, Шералиев М. Адабиётшунослик луғати. — Тошкент: Академнашр, 2013.— 343 б.
2. Todorov Tz. The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre. Ithaca: Cornell University press, 1975.
3. Кауа Р. Вглубь фантастического. Отраженные камни. – СПб., 2006. – С. 110-111
4. Николюкин А.Н. Литературная энциклопедия терминов и понятий. — Москва: НПК «Интелвак». 2001. —С. 582.
5. <https://fan.martin/Memetics>
6. <https://fanzon-portal.ru/press-center/redaction-material/fantastika-i-fentezi-v-chem-razlichiya/>
7. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." Т.: Fan va texnologiya 288 (2008).
8. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
9. Ibragimovich X. I. O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.
10. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
11. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
12. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from" Public Culture" in Adolescent Students //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 115-117.
13. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 6. – С. 165-171.
14. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the

- post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.
15. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 7 (2021): 433-442.
 16. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 10-13).
 17. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
 18. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71.
 19. Махмудов А. Х. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ: 10.53885/ед. 2022.49. 38.098 Махмудов Абдулхалим Хамидович, д. 2 п. н, зам. директора Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Кары Ниязи, abdu-hm@yandex. ru //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 766-768.
 20. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Фелелов В. С. Методология формирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров //Педагогические науки. – 2012. – №. 1. – С. 84-90.
 21. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.